

ALÉM DA TELA: “PRA FRENTE, BRASIL” COMO FONTE HISTÓRICA NA EDUCAÇÃO SOBRE A DITADURA MILITAR

 DOI: 10.5281/zenodo.14458073

Giovana Mylena Silva Soares

*Graduanda em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ),
monitora de Brasil Republicano e professora do ensino básico.*

Email para contato: giovanamylena@hotmail.com

Felipe Lima Pires de Mello

*Graduando em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e
bolsista de iniciação científica pelo Núcleo de Estudos em Turismo & Antropologia
Social.*

Email para contato: felipelpmello@yahoo.com.br

RESUMO

O presente artigo examina o uso do filme "Pra Frente, Brasil" (1982), dirigido por Roberto Farias, como recurso pedagógico para o ensino da Ditadura Civil-Militar no Brasil. A obra cinematográfica, ambientada durante a Copa do Mundo de 1970, aborda temas centrais como a violência institucionalizada, o apoio empresarial à repressão e a utilização do nacionalismo ufanista para legitimar o regime militar. Neste sentido, o filme é analisado como uma crítica à repressão política e social, e como um retrato das contradições presentes no período, marcado pelos chamados "Anos de Ouro" e "Anos de Chumbo." O estudo propõe a aplicação do filme em sala de aula, sugerindo um roteiro didático para a terceira série do ensino médio. A proposta inclui a exibição de trechos da obra, seguida de discussões sobre o contexto histórico da época, as estratégias de propaganda política do regime militar e as práticas repressivas adotadas. O objetivo, portanto, é promover uma abordagem crítica e reflexiva sobre a ditadura, confrontando as diferentes memórias sociais que coexistem sobre o período. Ademais, este estudo debate as dificuldades em reconhecer a participação de civis na manutenção do regime repressivo, um ponto amplamente discutido por historiadores que analisam a colaboração civil durante a ditadura. Por fim, embora o cinema seja reconhecido como um recurso educativo valioso, o estudo ressalta a necessidade de complementá-lo com outras formas de análise histórica mais aprofundadas, para garantir uma compreensão abrangente e crítica dos acontecimentos daquele período.

Palavras-chave: Ditadura Civil-Militar. Cinema. Repressão. Memória Social. Educação.

ABSTRACT

This article examines the use of the film "Pra Frente, Brasil" (1982), directed by Roberto Farias, as a pedagogical resource for teaching about the Civil-Military Dictatorship in Brazil. The film, set during the 1970 World Cup, addresses central themes such as institutionalized violence, business support for repression, and the use of nationalist propaganda to legitimize the military regime. In this sense, the film is analyzed as a critique of political and social repression and as a portrayal of the contradictions present in the period, marked by the so-called "Golden Years" and "Years of Lead." The study proposes the application of the film in the classroom, suggesting a didactic plan for high school seniors. The proposal includes screening excerpts from the film, followed by discussions on the historical context of the time, the political propaganda strategies of the military regime, and the repressive practices adopted. The aim, therefore, is to foster a critical and reflective approach to the dictatorship, confronting the different social memories that coexist about the period. Additionally, this study discusses the challenges of recognizing the participation of civilians in maintaining the repressive regime, a point widely discussed by historians analyzing civil collaboration during the dictatorship. Finally, while cinema is acknowledged as a valuable educational tool, the study emphasizes the need to complement it with other, more in-depth forms of historical analysis to ensure a comprehensive and critical understanding of the events of that period.

Keywords: Civil-Military Dictatorship. Cinema. Repression. Social Memory. Education.

INTRODUÇÃO

Durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), o Brasil viveu o chamado Milagre Econômico, com alto desenvolvimento econômico, controle da inflação e grandes obras públicas. Em 1970, o país venceu a Copa do Mundo, tornando-se tricampeão mundial, nos chamados *Anos de Ouro*. No entanto, o cenário político era marcado pela repressão, desaparecimentos, prisões arbitrárias, torturas e assassinatos de opositores, caracterizando os *Anos de Chumbo*. O regime militar usou a vitória na Copa para criar uma narrativa de sucesso e estabilidade, associando-a ao Milagre Econômico. A conquista foi promovida para mostrar que o Brasil estava no caminho certo sob a liderança dos generais. Tendo em vista o contexto histórico supracitado, este artigo analisa como o governo Médici é retratado no filme 'Pra Frente, Brasil' (1982), dirigido por Roberto Farias.

Este trabalho busca explorar tal filme como uma fonte histórica para o ensino da Ditadura Civil-Militar no Brasil. Através da análise das temáticas: violência institucionalizada, financiamento à repressão por empresários e propaganda ufanista durante a Copa do Mundo de 1970, destaca-se a importância do cinema na prática

educativa. Ademais, propõe-se uma mediação didática com o uso deste filme em turmas da terceira série do ensino médio. Por fim, o estudo contribui para uma abordagem crítica e reflexiva, discutindo-se o papel do historiador como professor e pesquisador, através do trinômio: história, cinema e educação.

Pra Frente, Brasil e a volta do cinema político

Lançado em 1982, *Pra frente, Brasil* é um filme nacional, dirigido por Roberto Farias, que retrata em sua narrativa o mês de junho de 1970. O uso do título "*Pra frente, Brasil*" faz referência tanto ao ufanismo das propagandas do regime militar quanto à música-tema da seleção de futebol no campeonato de 1970. Acerca das propagandas e das tentativas dos governos militares de demonstrarem prosperidade política e econômica, Fico (1997) aponta que tal visão de um Brasil triunfalista não foi um invento daquela época. O uso do ufanismo faz parte da cultura política¹ do país, sendo atualizado com a finalidade de protagonizar o regime militar, sobretudo, os anos relativos ao Governo Médici. Dessa maneira, nota-se uma tentativa de buscar legitimidade e estabilidade política, através do convencimento da população de que o regime militar trazia o progresso ao país.

A obra cinematográfica foi a primeira a mencionar as prisões arbitrárias, os desaparecimentos políticos e as torturas praticadas pelo regime militar, enquanto o país ainda era governado por João Baptista Figueiredo, sendo censurada provisoriamente por isso (Batalha, 2008, p. 138). Produzido na década de 1980, o filme refletiu as ações de abertura política de um regime já fragilizado. Outro aspecto importante dessa época foi a disputa entre as memórias sociais, com os "memorialistas da esquerda" contrastando com a "memória oficial" vigente até então (Fico, 2004, p. 32). Cabe ressaltar que, apesar das menções às violações dos direitos humanos, como tortura e repressão, as instituições democráticas ainda não estavam plenamente estabelecidas, e a transição do governo para mãos civis ainda não havia ocorrido.

¹ Para Serge Berstein (1998), a Cultura Política é um fenômeno de múltiplos parâmetros, que não leva a uma explicação unívoca, mas permite adaptar-se à complexidade dos comportamentos humanos. Tal fenômeno trata de uma espécie de código e de um conjunto de referentes, os quais são difundidos por meio de uma tradição política (Berstein, 1998, p. 350). Tendo em vista o caso brasileiro, o historiador Carlos Fico aponta que o regime militar tende a uma tradição de "reinventar o otimismo", como forma de legitimar seus respectivos governos (Fico, 1997, p. 121 – 143).

Conforme apontado por Paulo Campos (2014), o clima de euforia das ruas não era compartilhado pelos grandes empresários, militares e dirigentes públicos pois, para eles, a sociedade brasileira não estava pronta para o fim do governo militar. A democratização estava em andamento, mas seus protagonistas não podiam prever o futuro. Não se sabia como e quando o controle do Estado seria entregue aos civis. Por outro lado, ações terroristas isoladas de grupos militares de extrema-direita mostravam claramente que nada havia sido formalizado legalmente. Logo, é notório que mesmo com a luta quase perdida, os setores sociais interessados na manutenção do governo militar não desistiam facilmente.

No que se refere à trajetória do diretor e roteirista Roberto Farias, o historiador Cláudio Batalha (2008) aponta que Farias foi um dos expoentes do chamado Cinema Novo, alcançando sucesso em *Assalto ao trem pagador* (1962). Com a instauração do regime militar, em 1964, o diretor brasileiro voltou-se para produção cinematográficas dos filmes protagonizados por Roberto Carlos, ou seja, de conteúdo conformista e caráter “apolítico” (Gatti, 2007). Farias chegou a presidir a Embrafilme entre 1975 e 1979, mas isso não o impediu de ter o seu filme censurado demonstrando, assim, o caráter limitado da abertura política e a permanência de um dos pilares centrais do período ditatorial: a censura prévia. De acordo com a censora Solange Maria Teixeira Hernandez², o filme foi censurado pois provocava incitamento contra o regime, a ordem pública, as autoridades e seus agentes.

No enredo fílmico, Jofre (Reginaldo Faria), um homem comum e “apolítico”, entra no mesmo táxi e troca algumas palavras com um homem envolvido na resistência armada contra a ditadura (Cláudio Marzo). Ele é confundido com um possível “terrorista subversivo” e detido por engano, no ano de 1970, no mesmo período em que o Brasil venceu a Copa do Mundo no México. A partir daí, sua esposa (interpretada por Natália do Valle) e seu irmão (interpretado por Antônio Fagundes) tentam descobrir o seu paradeiro, encontrando dificuldades nesta busca. Dessa forma, o filme retrata a tortura, a participação da sociedade civil na ditadura, o financiamento a repressão e o uso político da conquista do Tricampeonato Brasileiro.

O primeiro aspecto a ser salientado em *Pra Frente, Brasil*, é a dicotomia relacionada à sociedade brasileira pois, enquanto muitos comemoravam a prosperidade econômica do país, bem como a felicidade de ganhar a Copa do Mundo

² Solange Hernandez era historiadora formada pela Universidade de São Paulo e braço direito da censura política, trabalhando na Divisão de Censura e Diversões Públicas a partir de 1982.

e se tornarem tricampeões no futebol – aspectos relacionados a narrativa dos *Anos de Ouro* -, outros sentiam literalmente na pele a repressão, a tortura, dentre outras violações aos direitos humanos, aspectos presentes nas narrativas de quem vivenciou os *Anos de Chumbo*. Janaína Martins Cordeiro, em seu artigo *Anos de Chumbo ou Anos de Ouro: A memória social sobre o governo Médici*, analisa que para além dos binarismos, que tendem a ser simplificadores, o período que vai de 1969 a 1974, não foi apenas dos “anos de ouro” e nem tampouco dos “anos de chumbo”, pois foi um período no qual coexistiam ambas as memórias sociais (Cordeiro, 2009, p. 99).

No entanto, tais memórias foram vivenciadas por segmentos sociais de maneiras distintas. A representação fílmica busca caracterizar apenas uma pequena parcela da sociedade civil enquanto conivente com as violências cometidas pelo Estado. Todavia, para a historiadora Janaína Martins Cordeiro, é um erro acreditar nisso, já que houve a participação direta de diversos setores da sociedade. Dessa forma, pode-se dizer que não foram apenas a repressão e a propaganda as responsáveis pelo fortalecimento do regime. Pelo contrário, o regime ditatorial se instaurou no Brasil e se manteve durante 21 anos através da ampla adesão e consentimento social (Cordeiro, 2009, p. 88).

A imprevisibilidade da tortura também é retratada no filme, mostrando que qualquer opositor ao governo ditatorial poderia ser alvo da repressão. No caso da obra de Roberto Farias, nota-se que até mesmo pessoas que não tinham o mínimo envolvimento político, tal como Jofre, poderiam ser vítimas da repressão, sendo torturadas ou assassinadas. A esse respeito, Cláudio Batalha (2008, p. 142), afirma que: “Aos olhos dos funcionários da repressão não havia inocentes, todos eram potencialmente culpados”. Partindo dessa problemática, levanta-se um questionamento: durante os 21 anos do regime ditatorial, quantos casos como esse aconteceram fora da ficção? Ademais, o filme salienta o desconhecimento e a indiferença de parte da sociedade civil, perante os casos de desaparecimento, prisões arbitrárias e casos de tortura, ao mostrar a omissão dos colegas de trabalho de Jofre, os quais se recusavam a ajudar a família a procurá-lo.

Outra cena do filme que busca reforçar este desconhecimento da sociedade ocorre quando a esposa de Jofre afirma não saber da existência da guerrilha, da censura prévia aos jornais e da tortura. Para Cordeiro (2009), além do dualismo entre os que faziam parte da repressão e os que faziam parte da resistência, também existiam aqueles que apoiavam regime e outros que demonstravam indiferença,

alegando não saber nada e serem “apolíticos”. Sendo assim, o filme se preocupa em mostrar como diferentes grupos da sociedade agiam e pensavam em relação ao governo ditatorial da época, destacando os sujeitos que apoiavam a ditadura, os que tentaram resistir através do movimento armado e, por fim, os indivíduos que eram indiferentes as questões políticas.

Cabe destacar que *Pra Frente, Brasil* também retrata a participação de empresários no financiamento à repressão, mostrando, inclusive, uma cena em que empresários se reúnem em uma sala para assistir as novas técnicas de tortura utilizadas durante os interrogatórios. Na mesma cena, é possível perceber que as pessoas que ensinavam as práticas de tortura falavam em inglês, indicando a participação norte-americana nos treinamentos relacionados às práticas de tortura, incluindo a destruição física, psicológica e moral. Neste sentido, o filme faz referência ao caso do empresário Boilesen³ que financiava e assistia às cenas dos supostos “subversivos” sendo torturados. Apesar das semelhanças, todavia, faz-se necessário salientar que o filme não tem compromisso com a exatidão (Batalha, 2008, p. 140) e nem tampouco com a precisão da análise histórica.

Dentro dessa perspectiva do colaboracionismo, Cordeiro (2009) enfatiza que a sociedade brasileira apresenta dificuldades em analisar o período como uma ditadura civil-militar, uma vez que negam a participação de civis neste processo político. Com isso, muitos defendem que foram apenas os militares os responsáveis pela ditadura e por toda repressão. Em contrapartida, nota-se que o filme não deixa explícito a participação dos militares nas torturas, de modo a parecer que a tortura não era institucionalizada e apenas exercida por grupos paramilitares e descontrolados, sem ter nada a ver com uma política de Estado. Esta visão serve, sobretudo, à construção da “memória oficial” que busca a isenção de responsabilidade no que diz respeito a repressão e ao envolvimento dos grandes generais e das Forças Armadas em casos de violação dos direitos humanos.

Por fim, a obra cinematográfica retrata o enfraquecimento da esquerda guerrilheira e sua crise de consciência, através da cena em que dois militantes estão

³ O dinamarquês Henning Boilesen, foi presidente da Ultragas e atuou como fundador do Centro de Integração Empresa Escola. Sua figura é muito polêmica, pois há claros indícios que ele financiava a Operação Bandeirantes (Oban), além de gostar de assistir as sessões de tortura. Ele foi assassinado em 1971. Para mais informações, assistir o documentário intitulado “Cidadão Boilesen”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VWnJrS_jWsg&t=1s. Acesso em 15 de outubro de 2024.

conversando e dizem que o comando se reduziu a eles dois. Enfim, ao analisar o governo Médici, observa-se as distintas memórias coexistentes. Para aqueles que se recordam daquele período destacando o caráter concentrador de renda, o "arrocho salarial" imposto à classe trabalhadora, além do medo da repressão que agia das mais variadas formas, essa memória se relaciona diretamente aos Anos de Chumbo. Todavia, para aqueles que enriqueceram e não tiveram suas vidas afetadas pela repressão, aqueles foram os Anos de Ouro.

Portanto, *Pra Frente, Brasil*, dirigido por Roberto Farias, representa um marco no retorno do cinema político nacional. O filme se destacou por retratar as práticas ditatoriais enquanto o regime militar ainda estava em vigor, oferecendo uma crítica corajosa e necessária à repressão e à tortura que marcaram aquele período. Passados 42 anos do lançamento, o filme mantém sua relevância, pois não apenas documenta uma fase sombria da história brasileira, mas também exemplifica a capacidade do cinema de servir como ferramenta de resistência e reflexão política. Seu legado continua a influenciar e inspirar cineastas e espectadores a questionar e entender o passado, reafirmando o poder do cinema como veículo de memória e transformação social.

Cinema e História: potencialidades em sala de aula

O cinema é uma ferramenta poderosa na construção da memória histórica e no processo educativo. Através das produções cinematográficas, é possível revisitar eventos do passado e entender suas nuances, proporcionando uma compreensão mais ampla e crítica dos acontecimentos históricos. Marc Ferro, um dos principais teóricos sobre a relação entre cinema e história, argumenta que os filmes não são apenas fontes históricas, mas também instrumentos valiosos para a prática educativa, pois permitem uma abordagem sensorial e emocional dos eventos passados (Ferro, 1992).

No contexto brasileiro, o cinema tem desempenhado um papel crucial na retratação de períodos históricos sensíveis e traumáticos, especialmente no que diz respeito à Ditadura Militar (1964-1985). Segundo Marcos Napolitano (2003), a cinematografia nacional durante e após este período buscou denunciar as arbitrariedades do regime e manter viva a memória das violações de direitos humanos cometidas. Essas produções oferecem uma visão crítica e muitas vezes contrapõem

a narrativa oficial, destacando-se como importantes recursos para a educação e reflexão histórica.

Os filmes históricos, como "Pra Frente, Brasil" (1982), dirigido por Roberto Farias, exemplificam como o cinema pode funcionar como uma ferramenta educativa eficaz. Este filme, ambientado durante a Copa do Mundo de 1970, utiliza o futebol como pano de fundo para abordar temas como a violência institucionalizada, o apoio empresarial à repressão e a propaganda ufanista. Através dessas narrativas, o filme permite uma compreensão mais profunda das estratégias de controle e supressão política utilizadas pela ditadura, bem como das resistências e oposições ao regime.

Além de fornecer um retrato histórico, os filmes têm a capacidade de envolver os espectadores de forma emocional e sensorial, facilitando a assimilação e reflexão sobre os eventos retratados. Ferro (1992) destaca que essa capacidade de imersão torna o cinema uma ferramenta única para a educação, pois os alunos podem não apenas aprender sobre os fatos históricos, mas também empatizar com as experiências das pessoas que viveram esses eventos. Este aspecto é particularmente relevante na educação básica, cujo envolvimento emocional pode estimular o interesse e a compreensão dos alunos sobre a história.

Proposta de Mediação Didática

Tendo em vista a importância deste filme e das temáticas abordados por ele, defende-se uma mediação didática para a Terceira Série do Ensino Médio, utilizando duas aulas de 50 minutos cada. Objetiva-se relacionar trechos de "Pra Frente, Brasil" com aspectos históricos da ditadura civil-militar; compreender o uso político da vitória na Copa do Mundo de 1970; analisar propagandas ufanistas e seu impacto na sociedade; discutir a repressão e tortura, além de investigar o financiamento à repressão. Neste sentido, ressalta-se que o incentivo a utilização de recursos audiovisuais em sala de aula é respaldado legalmente pela lei nº 13.006 da LDB, reeditada em 2014.⁴

⁴Disponível

em <<https://legis.senado.leg.br/norma/584817#:~:text=Acrescenta%20%C2%A7%208%C2%BA%20a%20art,nas%20escolas%20de%20educa%C3%A7%C3%A3o%20b%C3%A1sica.>> Acesso em: 15/10/2024.

Para a primeira aula, faz-se necessário analisar o contexto histórico da ditadura no Brasil (1964-1985) e explicar a relevância política da vitória na Copa do Mundo de 1970. Em seguida, exibe-se uma cena do filme "Pra Frente Brasil" que ilustra a comemoração da vitória na Copa e a utilização política deste evento pelo regime. Após a exibição, sugere-se que a turma seja dividida em pequenos grupos para discutir como a vitória no campeonato foi utilizada para promover a agenda do regime militar e qual foi o impacto dessa propaganda na sociedade brasileira.

Na aula seguinte, apresenta-se uma cena do filme que retrata propagandas ufanistas e situações de repressão e tortura. Após tal exibição, a finalidade é promover uma discussão sobre o impacto dessas propagandas no apoio ao regime e como a repressão e tortura foram justificadas pelo governo. Depois, exibe-se uma cena que mostra o financiamento de empresários à repressão, e realiza-se um estudo de caso sobre os motivos e consequências desse financiamento para a perpetuação do regime militar. Por fim, a turma poderá ser dividida em grupos para criar cartazes e textos relacionados as diferentes memórias sociais construídas naquele período e que nos acompanham, na maioria das vezes, até os dias de hoje.

Ao utilizar o cinema como fonte histórica e educacional, os professores podem enriquecer o ensino de história, oferecendo uma abordagem mais dinâmica e envolvente. O filme "Pra Frente, Brasil" serve como um exemplo significativo de como o cinema pode ser integrado ao currículo escolar para abordar a Ditadura Militar de maneira crítica e reflexiva, promovendo debates e análises que vão além dos livros didáticos tradicionais. Dessa forma, conclui-se que o cinema não só complementa o ensino de história, mas também fortalece o papel do historiador como educador e pesquisador, capacitando os alunos a entenderem e questionarem as narrativas históricas estabelecidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo objetivou analisar o potencial do filme "Pra Frente, Brasil" como um recurso pedagógico para o ensino da Ditadura Civil-Militar no Brasil, proporcionando uma perspectiva crítica sobre as práticas repressivas e as estratégias de propaganda do período. Através da análise do filme e de sua aplicação em sala de aula, buscou-se explorar as tensões entre o discurso oficial do regime e as experiências de violência vividas por muitos brasileiros, oferecendo aos alunos a

oportunidade de confrontar diferentes memórias sociais que marcam essa fase da história brasileira. As reflexões apresentadas ao longo do estudo ressaltam a importância de integrar o cinema a outras metodologias de ensino, como a análise de documentos históricos e o debate crítico em sala de aula.

Essa abordagem dialoga diretamente com os princípios da História Pública (Frisch, 2016), que busca tornar o conhecimento histórico acessível e relevante para a sociedade em geral. O uso de "Pra Frente, Brasil" em um contexto educacional promove a História Pública ao engajar os alunos em discussões sobre o passado de maneira crítica, permitindo que compreendam as disputas de memória que ainda permeiam a história do Brasil. Dessa forma, o estudo reforça a necessidade de uma abordagem educativa que capacite os alunos a questionar e entender as diversas narrativas sobre o passado, contribuindo para a formação de uma visão crítica e reflexiva acerca da história recente do Brasil, ao mesmo tempo em que fortalece o papel da história no espaço público e na construção da cidadania.

FONTE

PRA FRENTE, BRASIL. Direção: Roberto Farias. Brasil, 1982. Ficção. 105 min. Disponível em: [\(30\) \(1964-1985\) Pra Frente, Brasil - 1982 - Roberto Farias - YouTube](#)

REFERÊNCIAS

BATALHA, Cláudio H. M. Pra frente Brasil: o retorno do cinema político. In: SOARES, M.; FERREIRA, J. (Orgs.). **A História vai ao Cinema**. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 135-145.

BERSTEIN, Serge. A cultura política. In: **Jean-Pierre Rioux & Jean François Sirinelli. Para uma história cultural**. Lisboa: Estampa, 1998. p. 349-363.

CAMPOS, Paulo. Tortura e transição democrática: uma análise histórica do filme "Pra frente, Brasil". **Revista Acesso Livre**, v. 1, p. 1, 2014.

CORDEIRO. Janaína Martins. Anos de chumbo ou anos de ouro? A memória social sobre o governo Médici. **Estudos Históricos** (Rio de Janeiro), v. 22, p. 85-104, 2009. <https://www.scielo.br/pdf/eh/v22n43/v22n43a05.pdf>

FERRO, Marc. **Cinema e história**. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1992.

FICO, Carlos. **Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar.** Revista Brasileira de História, ANPUH, São Paulo, v. 24, n. 47, jan.-jun., 2004.

FICO, Carlos. **Reinventando o otimismo.** Rio de Janeiro: FVG, 1997.

GATTI, André Piero. **Embrafilme e o cinema brasileiro.** São Paulo: Centro Cultural São Paulo, 2007.

NAPOLITANO, Marcos. **Como usar o cinema na sala de aula?** São Paulo: Contexto, 2003.